

SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA ALISHER NAVOIY QARASHLARI: DOLZARBLIK VA ZAMONAVIY TALQIN

Pardayeva Iroda Mamayunusovna

Samarqand davlat chet tillari instituti Qiyosiy adabiyotshunoslik kafedrası v.b.professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20265141>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sun'iy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanayotgan XXI asrda Alisher Navoiy qarashlarining dolzarbligi va zamonaviy talqini tahlil qilinadi. Mutafakkirning insonparvarlik, adolat, ilm-ma'rifat, til va jamiyat haqidagi qarashlari sun'iy intellekt davri bilan qiyosiy tahlil qilinadi. Shuningdek, Navoiy asarlarida uchraydigan ilmiy-fantastik tasvirlar va texnologik tafakkur unsurlarining zamonaviy ilm-fan bilan uyg'un jihatlari ochib beriladi. Tadqiqot natijasida Navoiy merosi nafaqat badiiy-estetik hodisa, balki zamonaviy raqamli sivilizatsiya uchun ham muhim ma'naviy-mezoniy asos ekanligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, Alisher Navoiy, insonparvarlik, adolat, ilm, ma'rifat, texnologiya, til siyosati, raqamli jamiyat, ma'naviyat.

Аннотация. В данной статье анализируются актуальность и современная интерпретация взглядов Алишера Навои в условиях стремительного развития технологий искусственного интеллекта в XXI веке. В сравнительном аспекте рассматриваются идеи мыслителя о гуманизме, справедливости, науке, просвещении, языке и обществе в контексте эпохи искусственного интеллекта. Также раскрываются особенности научно-фантастических образов и элементов технологического мышления, встречающихся в произведениях Навои, и их созвучие с современной наукой. В результате исследования обосновывается, что наследие Навои представляет собой не только художественно-эстетическое явление, но и важную духовно-нравственную основу современной цифровой цивилизации.

Ключевые слова: искусственный интеллект, Алишер Навои, гуманизм, справедливость, наука, просвещение, технологии, языковая политика, цифровое общество, духовность.

Abstract. This article analyzes the relevance and modern interpretation of Alisher Navoi's views in the context of the rapid development of artificial intelligence technologies in the 21st century. The thinker's ideas on humanism, justice, science, enlightenment, language, and society are comparatively examined in relation to the age of artificial intelligence. The study also explores the harmony between the scientific-fantastic images and elements of technological thinking found in Navoi's works and modern scientific achievements. The research concludes that Navoi's legacy should be regarded not only as an artistic and aesthetic phenomenon, but also as an important spiritual and ethical foundation for contemporary digital civilization.

Keywords: artificial intelligence, Alisher Navoi, humanism, justice, science, enlightenment, technology, language policy, digital society, spirituality.

Sun'iy intellekt texnologiyalari insoniyat taraqqiyotining yangi bosqichini boshlab berdi. Bugungi kunda algoritmlar, raqamli platformalar, neyrotarmoqlar va aqlli tizimlar iqtisodiyotdan tortib ta'limgacha, tibbiyotdan davlat boshqaruvigacha bo'lgan barcha sohalarga chuqur kirib

bormoqda. Shu bois texnologik taraqqiyot bilan bir qatorda ma'naviy-mezoniy masalalar ham dolzarb tus olmoqda.

Bunday murakkab davrda Alisher Navoiy merosiga murojaat qilish alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki Navoiy XV asrda yashab ijod qilgan bo'lsa-da, uning fikrlari vaqt ummonida yo'qolib ketmadi. Aksincha, asrlar osha XXI asrga ham yetib keldi. Mutafakkir ilgari surgan adolat, ilm, til, axloq va inson qadr-qimmati haqidagi qarashlar bugungi kunda ham o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, Alisher Navoiy xalqimiz tafakkuri va ma'naviyati tarixida alohida davr yaratgan ulug' siymodir. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov esa Navoiyni “mutafakkirlarning mutafakkiri, shoirlarning sultoni” deb ta'riflagan.

Alisher Navoiy qarashlarining zamonaviy ahamiyatini tahlil qilar ekanmiz, mutafakkirning inson, adolat, ilm va til haqidagi g'oyalari bugungi sun'iy intellekt va raqamli sivilizatsiya davrida ham o'z dolzarbligini yo'qotmaganini ko'ramiz. Navoiy uchun inson jamiyat markazi hisoblangan. U boylik yoki mansabni emas, aynan komil insonni taraqqiyotning asosiy kuchi deb bilgan. Shu jihatdan qaraganda, bugungi rivojlangan davlatlarning iqtisodiy yuksalishi ham tabiiy boyliklarga emas, balki bilimli, mas'uliyatli va kreativ inson kapitaliga tayanayotgani Navoiy qarashlarining zamonaviy tasdig'i sifatida namoyon bo'ladi. Zamonaviy iqtisodiyotda keng qo'llanilayotgan “inson kapitali” tushunchasi aslida Navoiy ilgari surgan ma'rifatparvarlik va komil inson konsepsiyasining yangi talqinidir.

Mutafakkir o'z davrida ilm egalarini qo'llab-quvvatlash, iste'dodli yoshlarni rag'batlantirish va ma'rifatni rivojlantirishning o'ziga xos tizimini yaratgan. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, Navoiy madrasalardagi mudarrislar, talabalar va xizmatkorlarga muntazam maosh tayinlagan, eng bilimdon talabalarga esa oyiga 24 oltin va yiliga besh qop oziq-ovqat bergan. Bu holat uning ilm va inson taraqqiyotiga naqadar katta e'tibor berganini ko'rsatadi. Shu ma'noda bugungi grantlar, stipendiyalar, ilmiy inkubatorlar, startap markazlari va innovatsion fondlar ham mohiyatan Navoiy amalga oshirgan ma'rifatparvarlik siyosatining zamonaviy shakli sifatida talqin qilinishi mumkin. Demak, Navoiy ilmni nafaqat ma'naviy yuksalish vositasi, balki jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida ko'rgan.

Bu qarashlar mutafakkirning adolat haqidagi konsepsiyasi bilan ham chambarchas bog'liqdir. Navoiy asarlarining markazida adolat g'oyasi turadi. U podshohdan tortib oddiy insongacha barchani adolatli bo'lishga chaqiradi. “Hayrat ul-abror” va “Saddi Iskandariy” dostonlarida ayniqsa ideal rahbar, xalqparvar hukmdor va vijdonli jamiyat masalalari keng yoritiladi. Navoiy nazarida davlatning qudrati boylik yoki kuch bilan emas, adolat bilan belgilanadi. Bugungi huquqiy davlat, qonun ustuvorligi, ochiq boshqaruv va korrupsiyaga qarshi kurash kabi tushunchalar ham aynan shu g'oyaning zamonaviy ko'rinishidir.

XXI asrda esa bu masala yangi shaklda - “algoritmik adolat” ko'rinishida namoyon bo'lmoqda. Sun'iy intellekt tizimlari inson manfaatiga xizmat qilishi, shaffof va xolis ishlashi zarur. Agar algoritmlar tarfkash yoki adolatsiz bo'lsa, ular jamiyatdagi tengsizlikni yanada kuchaytirishi mumkin. Shu bois bugungi SI etikasi insonparvarlik, adolat, shaffoflik va javobgarlik tamoyillariga tayanmoqda. Bu esa Navoiy ilgari surgan axloqiy-mezoniy qarashlarning zamonaviy texnologik davr bilan hamohang ekanini ko'rsatadi.

Navoiy uchun ilm jamiyatni yorituvchi quyosh edi. “Xamsa” dostonlari orqali mutafakkir insonning ma'naviy va ilmiy kamolot bosqichlarini tasvirlaydi. Jumladan, “Hayrat ul-abror”da inson qalbi va adolat masalasi, “Farhod va Shirin”da mehnat va fidoyilik, “Layli va Majnun”da ruhiy poklanish, “Sab'ai sayyor”da insonning o'z xatolarini anglash jarayoni, “Saddi

Iskandariy”da esa ideal rahbar va adolatli jamiyat konsepsiyasi badiiy-falsafiy asosda yoritiladi. Mutafakkir shu tariqa insonni tarbiyalashdan boshlab, jamiyatni adolat bilan boshqarishgacha bo‘lgan yaxlit ma’naviy tizimni yaratadi.

Ayniqsa, “Saddi Iskandariy” dostonidagi “Kuch adl ila bo‘lmasa yo‘ldosh, aylar o‘zi elga ofat bosh” degan mazmundagi qarashlar bugungi boshqaruv va texnologik siyosat uchun ham muhim metodologik asos bo‘la oladi. Chunki sun‘iy intellekt tizimlari ham nazorat va axloqiy mezonlardan uzilib qolsa, insoniyat uchun xavf tug‘dirishi mumkin. Shu ma’nodan Navoiy ilgari surgan “adolat devori” bugungi raqamli xavfsizlik va SI etikasi bilan ham uyg‘unlashadi.

Mutafakkirning ilmiy tafakkuri o‘z davridan ancha ilgari lab ketgani ham alohida e‘tiborga loyiqdir. Ayrim tadqiqotchilar Navoiyning asarlarida keyingi asrlarda yaratilgan texnologik kashfiyotlarga o‘xshash tasvirlar mavjudligini qayd etadilar. Jumladan, Jon Pik Nayt ixtiro qilgan svetaforga o‘xshash tasvirlar “Xil’atin to aylamish jonon qizil, sorig‘, yashil...” misralarida, Vladimir Zvorykin yaratgan televizorga o‘xshash g‘oyalar “Farhod va Shirin”da, Lui Dagerning fotografiya kashfiyotiga yaqin tasvirlar “Saddi Iskandariy”da, Natan Eymys yaratgan eskalatorga o‘xshash qurilmalar “Sab’ai sayyor”da, Ogyust Pikkarning batiskafga oid g‘oyalari esa yana “Saddi Iskandariy”da uchrashi ta’kidlanadi. Albatta, bularni bevosita ilmiy ixtiro sifatida emas, balki Navoiyning favqulodda keng tafakkuri, badiiy-falsafiy tasavvuri va ilmiy intuitsiyasining mahsuli sifatida baholash maqsadga muvofiqdir.

Navoiy til masalasida ham haqiqiy ma’naviy inqilob yasagan mutafakkirdir. XV asrda ilm-fan va adabiyot asosan fors-tojik tilida yuritilgan bir davrda u “Muhokamat ul-lug‘atayn” asarida turkiy tilning boy imkoniyatlarini ilmiy asosda himoya qildi. Bu nafaqat adabiy hodisa, balki milliy o‘zlikni anglash va madaniy mustaqillik uchun muhim qadam edi. Bugungi globallashuv va sun‘iy intellekt davrida milliy tillarni saqlash masalasi yana dolzarb tus olmoqda. Raqamli platformalarda o‘zbek tilining mavqeini oshirish, SI tizimlarini milliy til asosida rivojlantirish, o‘zbek tilidagi sun‘iy intellekt modellari va elektron resurslarni yaratish kabi masalalar Navoiy qarashlari bilan bevosita uyg‘unlashadi.

Navoiy olib borgan til siyosati bugungi raqamli lingvistika, milliy identitet va sun‘iy intellekt texnologiyalarini mahalliyashtirish jarayonlari uchun ham muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu jihatdan qaraganda, Alisher Navoiy merosi faqat tarixiy-adabiy yodgorlik emas, balki zamonaviy texnologik sivilizatsiya uchun ham ma’naviy-mezoniy dastur vazifasini bajaradi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Alisher Navoiy qarashlari sun‘iy intellekt davrida nafaqat o‘z dolzarbligini saqlab qolmoqda, balki yangi ma’no va mazmun bilan boyib bormoqda. Mutafakkirning insonparvarlik, adolat, ilm-ma’rifat va til haqidagi qarashlari zamonaviy texnologik taraqqiyot bilan uyg‘un holda insoniyatning ma’naviy tayanchiga aylanmoqda. Bugungi kunda sun‘iy intellekt texnologiyalari inson hayotining deyarli barcha sohalariga kirib borayotgan bir sharoitda texnologik rivojlanishning ma’naviy mezonlari masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Aynan shu nuqtada Navoiy merosi inson manfaatlari ustuvorligini ta’minlovchi muhim falsafiy va axloqiy manba sifatida namoyon bo‘ladi.

Navoiy XXI asrga moslashtirilayotgan mutafakkir emas. Aksincha, XXI asr asta-sekin Navoiy ilgari surgan ma’naviy-mezoniy darajaga yetib kelmoqda. Chunki mutafakkir bundan besh asr avval ilgari surgan ko‘plab g‘oyalar bugungi globallashuv, raqamli madaniyat va sun‘iy intellekt davrida yanada chuqurroq anglanmoqda. Masalan, uning “komil inson” konsepsiyasi bugungi zamonaviy pedagogika, psixologiya va “inson kapitali” nazariyalari bilan uyg‘unlashadi. Navoiy insonni shunchaki bilim egasi sifatida emas, balki ma’naviy mas’uliyatga

ega mavjudot sifatida ko‘radi. Bu esa hozirgi texnologik taraqqiyot sharoitida ayniqsa muhimdir. Chunki sun‘iy intellekt qanchalik rivojlanmasin, u insonning vijdoni, axloqi va ruhiy mas‘uliyatini almashtira olmaydi.

Bugungi kunda dunyo miqyosida sun‘iy intellekt etikasi, algoritmik adolat, ma‘lumotlar xavfsizligi va inson nazorati kabi masalalar keng muhokama qilinmoqda. Yevropa Ittifoqining “AI Act” hujjati, UNESCOning sun‘iy intellekt etikasi bo‘yicha tavsiyalari, rivojlangan davlatlarda algoritmlarning shaffofligi va inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan tashabbuslar aslida inson manfaatlarini texnologiyadan ustun qo‘yishga qaratilgan. Bu tamoyillar esa Navoiy ilgari surgan adolat, inson qadr-qimmati va mas‘uliyat konsepsiyalari bilan mushtarakdir. Shu jihatdan qaraganda, Navoiy merosi global texnologik sivilizatsiya uchun ham universal ma‘naviy mezon vazifasini bajara oladi.

Ayniqsa, mutafakkirning til haqidagi qarashlari bugungi raqamli lingvistika va sun‘iy intellekt texnologiyalari rivojida yangi ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi davrda sun‘iy intellekt tizimlarining samaradorligi ko‘p jihatdan milliy tillardagi ma‘lumotlar bazasi, elektron korpuslar va raqamli resurslarga bog‘liqdir. Shu sababli o‘zbek tilining raqamli makondagi mavqeini mustahkamlash, SI tizimlarini milliy til asosida rivojlantirish, o‘zbekcha neyrotarmoqlar va lingvistik modellar yaratish masalalari dolzarb bo‘lib qolmoqda. Bu esa “Muhokamat ul-lug‘atayn”da turkiy tilning boy imkoniyatlarini himoya qilgan Navoiy qarashlarining zamonaviy davomidir.

Bundan tashqari, Navoiyning ilm-ma‘rifatga oid qarashlari ham bugungi innovatsion taraqqiyot uchun muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Mutafakkir ilmni jamiyatni yorituvchi quyosh deb bilgan. Hozirgi davrda esa ilm-fan va texnologiya davlatlarning asosiy strategik kuchiga aylanmoqda. Sun‘iy intellekt, kvant texnologiyalari, kosmik tadqiqotlar va biotexnologiyalar rivojlanayotgan bir paytda insoniyat nafaqat texnik bilimga, balki ma‘naviy immunitetga ham ehtiyoj sezmoqda. Navoiy esa aynan ilm bilan axloq, tafakkur bilan vijdon, taraqqiyot bilan insonparvarlik o‘rtasidagi muvozanatni saqlash zarurligini uqtiradi.

Shu bois Navoiy merosini sun‘iy intellekt, raqamli madaniyat va texnologik sivilizatsiya kontekstida qayta talqin qilish zamonaviy adabiyotshunoslikning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Endilikda Navoiy asarlarini faqat tarixiy-adabiy yodgorlik sifatida emas, balki insoniyatning kelajak taraqqiyoti uchun muhim ma‘naviy-falsafiy dastur sifatida o‘rganish zarurati kuchaymoqda. Ayniqsa, raqamli gumanitar fanlar, SI asosidagi matn tahlili, elektron korpuslar va virtual ta‘lim texnologiyalari orqali Navoiy merosini yangi metodologik asosda tadqiq etish istiqbolli yo‘nalishlardan biridir.

Demak, Alisher Navoiy merosi o‘tmishga oid muzey eksponati emas, balki kelajak sivilizatsiyasining ma‘naviy yo‘l xaritasi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Uning qarashlari texnologiyalar qanchalik rivojlanmasin, insoniyat uchun eng katta qadriyat insonning o‘zi, uning vijdoni, adolati va ma‘naviy kamoloti bo‘lib qolishini yana bir bor eslatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash to‘g‘risida”gi qarori
2. **Алишер Навоий.** Ҳайрат ул-аброр. МАТ. 20 томлик. Т. 7. – Тошкент: Фан, 1991.
3. **Алишер Навоий.** Ҳайрат ул-аброр. Насрий баёни билан / Насрий баён матнини тайёрловчи А. Ҳайитметов. – Тошкент: Ғ. Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2006.

4. **Алишер Навоий.** Фарход ва Ширин. МАТ. 20 томлик. Т. 8. – Тошкент: Фан, 1994.
5. **Алишер Навоий.** Лайли ва Мажнун. МАТ. 20 томлик. Т. 9. – Тошкент: Фан, 1992.
6. **Алишер Навоий.** Сабъаи сайёр. МАТ. 20 томлик. Т. 10. – Тошкент: Фан, 1992.
7. **Алишер Навоий.** Садди Искандарий. МАТ. 20 томлик. Т. 11. – Тошкент: Фан, 1993.